

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608331>

BOLALAR ADABIYOTIDAGI TARIXIY SO‘ZLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

O‘rinova Mohidil Sobitali qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
maktabgacha va boshlano‘ich ta‘lim fakulteti
boshlano‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy
pedagogika universiteti maktabgacha va
boshlano‘ich ta‘lim fakulteti professori, filologiya fanlar nomzodi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolalar adabiyotida tarixiy so‘zlarning ahamiyati, ularning o‘quvchi tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirishdagi o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Bolalar adabiyoti insonda estetik didni, nutq boyligini va ma‘naviy fazilatlarni tarbiyalashda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarixiy so‘zlar orqali bola o‘z xalqining o‘tmish hayoti, qadriyatlari, urf-odatlar bilan yaqindan tanishadi. Tarixiy so‘zlar o‘tgan davrda yashagan insonlarning turmush tarzi, kiyim-kechagi, urf-odatlar va qadimiy an‘analarini tasvirlaydi. Ular nafaqat tildagi qadimiy qatlamni saqlaydi, balki bolalarning tarixga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, milliy o‘zlikni anglash tuyo‘usini mustahkamlaydi

Kalit so‘zlar: bolalar adabiyoti, tarixiy so‘zlar, hikoya, tahlil, xalq qadriyati, ma‘naviyat, o‘tmish, tildagi o‘ziga xoslik, qadimiy so‘zlar, o‘quvchi tafakkuri

ABSTRACT

This article discusses the importance of historical words in children's literature and their role in shaping the thinking and worldview of young readers. Children's literature plays a crucial role in developing aesthetic taste, enriching vocabulary, and fostering moral and spiritual values. Historical words allow children to get acquainted with the life, traditions, and customs of their ancestors. They depict the way people lived in the past, their clothing, tools, and everyday practices. Such words not only preserve the historical layer of the language but also stimulate children's interest in history and help them understand their national identity

Keywords: *children's literature, historical words, story, analysis, national values, morality, past, linguistic features, archaic words, child's thinking.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение историзмов в детской литературе и их роль в формировании мышления и мировоззрения юных читателей. Детская литература играет важную роль в развитии эстетического вкуса, расширении словарного запаса и воспитании моральных и духовных ценностей. историзмы позволяют детям познакомиться с жизнью, традициями и обычаями их предков. Они изображают быт людей прошлого, их одежду, инструменты и повседневные практики. Такие слова не только сохраняют исторический слой языка, но и стимулируют интерес детей к истории, помогают понять национальную идентичность.

Ключевые слова: *детская литература, историзмы, рассказ, анализ, национальные ценности, мораль, прошлое, языковые особенности, древние слова, мышление ребёнка.*

Til bu xalqning tarixiy xotirasi, milliy madaniyatining eng muhim ko'zgu sidir. Har bir davrning o'ziga xos ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayoti bo'lganidek, u davrda qo'llangan so'zlar tizimi ham o'ziga xos bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan jamiyat hayoti

o'zgaradi, yangi hodisalar paydo bo'ladi, eski hodisalar esa yo'qoladi. Ana shu o'zgarishlar natijasida ayrim so'zlar eskiradi, ya'ni tarixiy so'zlar (istorizmlar) paydo bo'ladi.

Tarixiy so'zlarda so'z o'zi ifodalagan tushuncha bilan birgalikda eskiradi. Tarixiy so'zlarning eskirishi rasmiy unvonlarning yo'qolib qolishi, ijtimoiy hodisalar, shu bilan birga, harbiy qurollar va sanoat anjomlarining foydalanishdan chiqib ketishi Dorug'ona, ellikboshi, erovul, falakiyot, farmonachi, hojib, degrez, yorg'ichoq kabi so'zlar bilan bog'liq.

Masalan, o'tmishda O'zbek davlatchiligi tuzilmasida yoki ijtimoiy hayotda keng qo'llanilgan quyidagi so'zlar bugun tarixiy tus olgan:

Doruo'a, doruo'ona – shahar hokimi, ma'muriy boshliq;

Ellik boshi – 50 kishilik harbiy yoki ma'muriy guruh rahbari.

Erovul – harbiy navbatchi yoki qo'riqchi.

Hojib – saroydagi xizmatkor yoki amaldor, odatda saroyga kirishiga javobgar shaxs.

Degrez – misgar, temirchi yoki metal buyumlar yasovchi usta.

Yoro'ichoq – qadimda dehqonchilikda ishlatilgan yoo'och asbob.

1-sinf "O'qish savodxonli"gi kitobida "Kitob" hikoyasida ishlatilgan "podsho", "qilich" kabi so'zlar bolalarga o'tmishdagi shaxslar va voqealarni tasavvur qilish imkonini beradi. Ushbu hikoya orqali o'quvchilar tarixiy shaxslar va ularning faoliyati bilan tanishadi, voqealarni badiiy tafakkur bilan boo'lab o'rganadi.

3-sinf "O'qish savodxonli"gi kitobida "Porloq yulduz" hikoyasida keltirilgan "usturlob", "chakmon", "zafaron", "sohibqiron", "sarkarda" kabi so'zlar bolalarning tarixiy xotirasini mustahkamlashga, voqealarni vizual tasavvur qilishga va milliy madaniyatni his qilishga yordam beradi va yana shu kitobda "Va'da" haqidagi hikoyada "Sohibqiron", "sarkarda", "munajjim" kabi so'zlar keltirilgan.

Hikoyalarda ishlatilgan “podsho”, “qilich” kabi soʻzlar bolalarga oʻtmishdagi shaxslar va voqealarni tasavvur qilish imkonini beradi. Ushbu soʻzlar bolalarni tarixiy tafakkur bilan tanishtiradi, ularning oʻtmish voqealarini tushunish qobiliyatini rivojlantiradi va matnga badiiy jon badoʻshlaydi. Shu tariqa, bolalar oʻz xalqining qadimiy madaniyati, urf-odatlarini va kundalik turmush tarzi bilan tanishadi. Hikoyadagi voqealarni kuzatish orqali ular tarixiy shaxslarning xarakteri, fazilatlarini va qarorlarini tushunib, ularni oʻz hayotiy tajribasi bilan solishtirish imkoniga ega boʻladi.

Shuningdek, “usturlob”, “chakmon”, “zafaron”, “sohibqiron”, “sarkarda” kabi tarixiy soʻzlar oʻquvchilarda vizual tafakkur va tasavvur qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, “Vaʼda” hikoyasida ishlatilgan soʻzlar bolalarni tarixiy shaxsning jasorati, sarkardalik fazilatlarini va davlat boshqaruvi bilan tanishtiradi. Shu soʻzlar yordamida bola oʻtmish voqealarini jonli tasavvur qiladi, ularni badiiy tafakkur orqali oʻrganadi va tarixiy manzara bilan boʻalaydi. Tarixiy soʻzlar hikoyalarning badiiy ifodasini boyitadi, oʻquvchilarda til madaniyatini rivojlantiradi va matnni esda qolarli qiladi.

Umuman olganda, bolalar adabiyotida tarixiy soʻzlarni qoʻllash oʻquvchilarning intellektual, maʼnaviy va badiiy rivojlanishini taʼminlaydi, ularni oʻtmishga hurmat bilan qarashga oʻrgatadi va matn orqali milliy xotira hamda ona tiliga muhabbatni mustahkamlaydi. Bu soʻzlar orqali bolalar nafaqat oʻtmish bilan tanishadi, balki axloqiy fazilatlar, milliy qadriyatlar va ona tiliga hurmatni ham oʻrganadi. Tarixiy soʻzlar bolalarning nutqini boyitadi, matnni tushunish va tahlil qilish qobiliyatini oshiradi, ularni tafakkur va mulohaza yuritishga undaydi. Shu tariqa, bolalar adabiyotida tarixiy soʻzlarning qoʻllanilishi nafaqat badiiy ifoda, balki pedagogik va tarbiyaviy ahamiyatga ega vosita hisoblanadi. Shu asosda aytish mumkinki, tarixiy soʻzlar bolalar adabiyotida oʻquvchilarning intellektual, badiiy va maʼnaviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular oʻquvchilarda oʻz milliy ildizlarini bilishga qiziqish uyoʻtadi, oʻtmish shaxslarining faoliyatini tushunishga yordam beradi va milliy oʻurur, tarixiy tafakkur va axloqiy qadriyatlarni shakllantiradi. Shu sababli darsliklarda ishlatilgan hikoyalar va ularning tarixiy soʻzlari bolalar tarbiyasida alohida ahamiyatga ega va ularni faol ishlatish oʻqituvchilar uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar:

1. Quydagi tarixiy soʻzlarni maʼnosi bilan toʻoʻri moslashtiring.

	Tarixiy soʻzlar		Tarixiy soʻzlarning maʼnolari
1	<i>Sohibqiron</i>	A	<i>Yulduzlarga qarab fol ochuvchi inson, bashoratchi.</i>
2	<i>Vazir</i>	B	<i>Davlat boshliʼi, hukmdor, qirollik davrida ishlatiladigan tarixiy unvon.</i>
3	<i>Sarkarda</i>	C	<i>Davlat ishlarini boshqaradigan yuqori mansabdor shaxs, hukmdorning maslahatchisi.</i>
4	<i>Munajjim</i>	D	<i>Qoʻmandon, askarlarning boshliʼi, harbiy rahbar.</i>
5	<i>Podsho</i>	E	<i>Buyuk va qudratli hukmdor, koʻpincha jangovor va siyosiy yutuqlari bilan mashhur shaxs.</i>

2. Gaplarda foydalanilgan tarixiy soʻzlarni toping va maʼnosini izohlang.

1. *Davlat ishlarini adolat bilan boshqaradigan podsho donishmand edi.*
2. *Yangi qonunlarni tayyorlab, maslahat bergan vazir podshoga xizmat qildi.*
3. *Jang maydonida sarkardalar bilan birga kurashgan shaxs sohibqiron edi*
4. *Astronomlar yulduzlarni kuzatib, vaqtni aniqlash uchun usturlobdan foydalandilar.*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili) Toshkent-2023.
2. N.Erkaboyeva. Maʼruzalar toʻplami. Toshkent-2019.
3. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili (Oliy oʻquv yurtlari uchun darslik).Toshkent-2007.
4. Internet resurslari: elibrary.tdpu.uz; kutubxonachi.uz; t.m